

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

KIBERMAKON VA UNING JAMIYAT ONGIGA TA'SIRI

Jalilova Muhayyo

Andijon davlat universiteti ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti, Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqola "Din va diniy qadriyatlar jamiyatdagi roli" kompyuter tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan muloqot maydonini ifodalovchi voqelik sifatida yoritiladi. Maqolada kibermakon tushunchasi, uning tarixiy kelib chiqishi, va jamiyatga ta'siri haqida ko'proq ma'lumot beriladi. Kibermakonning virtual dunyoda jamoaviy sarob va xayolparastlikning tasviri, shuningdek, insoniy munosabatlarga va ijtimoiy normatlarga olib kelgan oqibatlari tahlil qilinadi. Internet va zamonaviy axborot texnologiyalarining insoniy xususiyatiga ta'siri, kompyuter o'yinlarining insonlarga qo'yiladigan ta'siri, va kiber xavfsizlikning global miqyosdagi muammolaridan biri deb ko'rsatiladi. Maqolada kiber-xavfsizlikning xavfsizlik siyosatlariga e'tibor berilishi va kiber hujumlarga qarshi kurashishning zaruriyati ko'rsatiladi. Hozirgi davrda, har qanday mamlakatning kiber-xavfsizlikning muhimiyati va kiber hujumlarga qarshi kurashishdagi roli ajratilgan maqsadlari uchun o'rtacha muammolaridan biri sifatida qaralganligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Internet, kibermakon, virtual dunyo, kiber hujum, axborot texnologiyasi.

Kibermakon kompyuter tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan muloqot maydonini ifodalovchi voqelik sifatida 1990 yildan boshlab keng miqyosida rivojlanib, takomillashib kelmoqda. Kibermakon tushunchasini dastlab kanadalik yozuvchi Uilyam Gibson 1982 yil «Sojjenie Xrom» («Burning Chrome») nomli hikoyasida yozadi. Keyinchalik, Gibsonning 1990 yilda yozib tugatgan «Neuromancer» («Asabli manzaralar tasvirlovchisi», «Nervo-sochinitel») nomli texno-utopik fantastik trilogiyasida qo'llagan. Bu asardagi kibermakon tushunchasi millionlab odamlarning jamoaviy sarob, xayolparastlikning o'ziga xos ko'rinishi sifatida tasvirlangan. Bu erda jamoaviy sarob yoki xayolparastlik inson ongida sub'ektiv psixologik holat sifatida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy nuqtai-nazardan kibermakon deganda kompyuter tarmog'i orqali bir-biri bilan bog'langan va bir vaqtning o'zida turli geografik nuqtada kesishuvchi har qanday mavjud kompyuterning grafik sifatidagi ma'lumotlariga o'ralashib qolgan kishilar jamoasi tushuniladi. Hozirgi davrda fan, texnika va asosan kompyuter taraqqiyoti mahsuli bo'lgan kibermakon va uning boshqaruvchi qiyofasi «superkorporatsiya» texnologiyalarning insoniylikdan begonalashuvi natijasida din niqobidagi ijtimoiy va madaniy buzg'unchilikni sodir etishga bo'lgan urinishlar tobora kuchayib bormoqda. Jumladan, bugungi kunda kiberterrorchilik tuzilmalari o'z g'arazli maqsadlari yo'lida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanishga urinmoqda. «Kibermakon»da din niqobidagi «kiberhujum»lar tahdidi: din niqobi ostidagi ekstremistik saytlarda asosan davlat to'ntarilishi va xunrezlik urushlari haqida gap boradi. Jumladan, bugungi kunda dunyoda eng katta xavf solib turgan ISHID guruhining internet kibermakonidagi axborot hujumi va tahdidini keltirib o'tish mumkin. Ularda ISHID go'yo Islom yo'lida «qurbon» bo'layotgani aks etgan videolavhalar va fotosuratlar joylashtirilgan.¹

1. <https://azkurs.org/din-va-diniy-qadriyatlarining-jamiyatdagi-rol-i-javob.html?page=5>¹

Zamonaviy axborot texnologiyalari kundalik hayotimizga tobora faol joriy etilib, allaqachon odatiy vositalarimiz qatoriga kirishga ulgurdi. Ulardan jamiyat hayotining barcha sohalarida: ish joyida, ta'lim muassasalarida, ko'chada, uyda, umuman istalgan joyda foydalanilmoqda.

Ma'lumki, kompyuter va zamonaviy axborot texnologiya-lari inson shaxsiy xususiyatiga chuqur ta'sir ko'rsatadi, ammo mazkur ta'sirning salbiy jihatlari hamon yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Zamonaviy taraqqiyot bir joyda turgani yo'q, kundan-kunga yanada mukammal uskunalar va qulayliklarni taqdim etmoqda. Zamonaviy ota-onalar ham ulardan o'z kundalik hayotlarida keng foydalanmoqdalar, biroq shu bilan birga, o'z farzandlarining ko'p vaqtlarini kompyuter va mobil o'yinlarini o'ynash bilan o'tkazayotganliklaridan xavotirga tushmoqdalar. O'yinlar va kompyuterlar yosh avlodni o'ziga tobora ko'proq rom etmoqda va qaramlikni yuzaga keltirmoqda. Ba'zan bolalarni ular navbatdagi darajadan o'tmagunlariga qadar yoki keyingi strategik vazifani yechmagunlarigacha virtual hayotdan ajratishning imkoni bo'lmay qoldi. Afsuski, kompyuter o'yinlarini butunlay taqiqlashning imkoni yo'q, bolalar baribir, biror bahona bilan zamonaviy qurilmadan foydalanib, undagi virtual o'yinlar «sehrli olamiga» berilib ketadilar, ammo ularning o'yin o'ynash vaqtlarini cheklash mumkin.

Hozirgi kunda olib borilgan turli tadqiqotlarda taqdim etilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, jahondagi 12–13 yoshdagi taxminan 80 foiz o'smir-bolalarda turli darajadagi axborot qaramligini kuzatish mumkin ekan. Bolalarning virtual olamga berilib ketishlarining asosiy sabablaridan biri — haqiqiy hayotda ota-ona e'tiborining yetishmasligi va tengdoshlari orasida qabul qilinmaslik bo'lib hisoblanadi. Odatda bu kabi qaramlikka maktabda, oilada nizoli muno-sabatlarga ega bo'lgan bolalar va o'smirlar duch keladilar, bunga kundalik hayotlarida ularni jiddiy jalb eta oladigan qiziqishlari-ning yo'qligi sabab bo'lib hisoblanadi. Masalan, bolaning otasi yoki onasi musiqachi va bola ham musiqa bo'yicha qo'shimcha to'garaklarga qatnashadi, ammo uni ko'proq sport qiziqtiradi, lekin oilaviy an'analarni buzish mumkin emasligi, bola uni tushun-masliklari hamda eshitmasliklari sababli u kattalardan «yashirinib olish» yo'lini izlaydi. Bunday bolalarning bo'sh vaqtlari bo'lmaydi, barchasini butunlay o'yinlarga sarflay boshlaydi. Oqibatda tushkunlik holatlari va hatto ba'zilarida atrofdagilar bilan muomala va muloqotdan qochishga moyillik kabi holat yuzaga kela boshlaydi.²

Mamlakat va fuqarolarning kiber xavfsizligi global miqyosdagi barcha hukumatlarning eng muhim muammolaridan biridir. ularning axborot befarqligi ham oz pul investitsiya, kim zarar yaratishingiz mumkin butunlay kompyuterlashtirilgan dunyoda, saqlanib kerak. Axborot tez "kiber makon" barcha yo'nalishlari orqali kirmoq mumkin, suyuq aylandi va barcha zavq bo'ladi. Davlat, xususiy, biznes va tadqiqotlarning strategik tuzilmalari parallel virtual dunyoga bog'liq va mavjuddir. Bu, bozor talab tobora javob foydalanuvchilar o'zgaruvchan va davom etayotgan ehtiyojlariga tezligini va yangiliklarini talab, chunki.

Ushbu virtual dunyoda, axborot va ma'lumotlarning xavfsizligi, afsuski, tobora ko'proq samarali xavfsizlik dasturlari qabul qilinishiga qaramasdan, nol xavf ostida emas. Dunyoning har kuni millionlab qonunbuzarliklari mavjud bo'lib, ular davlat, kichik va yirik kompaniyalar, yoki fuqarolardir.

Xijolat va qo'rquvning ko'rinishi shundaki, biz deyarli har doim biz iqtisodiy va obro'li zarar sodir bo'lganida sodir bo'lgan huquqbuzarliklarni tushunamiz. Bitta fuqaroning o'rniga kompaniyani tashkil etish deyarli o'yin. taxminan ikki ming evro minimal investitsiya bilan siz, faqat bir hafta

² <https://fayllar.org/kiber-olam-va-biz.html>

uchun juda murakkab xavfsizlik tarmoq tizimlari kirib mumkin kuchli dasturiy ta'minot onlayn sotib, hatto ijaraga mumkin.

Umuman, ijtimoiy yansimalar ham bor. Sotsiologiya olimlari globallashuv xizmat va bozorlari dalda berdi-da kompyuterlashtirish itarib, o'z navbatida, strategik uskunalari va o'zgardi odatlar va inson xulq zaiflikning xavflari oshdi, deb ishonaman. , Izolyatsiya qilish istagi ko'proq va ko'proq sotsializasyon o'smirlar tomonidan muammolar, balki kattalar ham bor edi, kompyuter apparat Holbuki, tashqaridan bilan interfeys yagona vositasi sifatida. Nafsatlardagi salomlar faqat "bit" ovozigiga to'g'ri keladi. Bu charchagan va tezroq! Sezgon va insoniy tomonni yugurasiz. Lekin qaerda? Geosiyosiy kontekstida boshqa omillar ba'zi xalqaro tashkilotlarni haqiqiy urushlarda davlatlar o'rtasida kiber-zo'ravonliklarni ko'rib chiqish yoki bermaslikni baholashga majbur qildi. Buning sababi shuki, davlatlar o'rtasida yirik hujumlar sanksiyalarni kuchaytirish va harbiy ogohlantirish darajasini oshirish bilan inqirozga sabab bo'ldi.

Shu sababli, "kiber makon" dunyosini barcha niyat va maqsadlar uchun qarama-qarshilik va zabt etishning yangi relyefi deb hisoblash mumkin bo'lgan paytdan boshlab, hozirgi paytda "dunyo boshqaruvi" me'morchiligiga oid bir nechta shikoyatlar mavjud. Internet faqat AQShda joylashgan, tayinlangan ismlar va raqamlar uchun Internet korporatsiyasiga (ICANN) asoslangan, uning chegarasi ko'p manfaatli xususiy uyushma hisoblanadi. ICANN, aslida Rossiya, Xitoy va Hindiston kabi gigantlar tomonidan birlashgan Millatlar Tashkiloti Agentligi, Xalqaro Telekommunikatsiya Ittifoqi - XEI orqali yanada inklyuziv va ko'p qutbli xalqaro siyosat olib borishga intilayotgan burilish nuqtasini ko'rsatgan. Biroq, Amerika va Evropaning istamasligi oldida, bu ma'noda, hali aniq bir narsa qilinmagan.

Fath va nazorat qilishning ushbu yangi virtual mamlakati davlatlarni axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (ICT) sektoriga kechiktirmasdan yo'naltirilgan kuchli va qat'iy siyosatni qabul qilishga chaqiradi. "O'lgan bo'yin" deb hisoblangan tarmoq bizning davrimizning iqtisodiy va sanoat taraqqiyotiga erishishning asosi edi.

Shu sababli, kiber-xavfsizlik bo'yicha milliy doktrinaga ehtiyoj juda muhim bo'lib qoldi va so'nggi hukumatlarimizning ustuvor ro'yxatlaridan biri hisoblanadi. Monti texnik hukumati davrida, 2013 yilda Italiya kiber xavfsizligini "boshqarish" ni aniqlagan va tashkil etgan Dpcm ishga tushirildi. Hammasi Bosh vazirda va CSIRda - Respublika Xavfsizlik bo'yicha vazirliklararo qo'mitasida tashkil etilgan bo'lib, unda Bosh vazirning harbiy maslahatchisi Kiber Xavfsizlik yadrosining markaziy vakili sifatida aniqlanadi. Albatta, markaziy rol har doim Axborot agentliklariga yuklanadi. Renzi hukumati ushbu yo'nalishda davom etmoqda va "kiberxavfsizlik" agentligini yaratish bo'yicha munozarani tezlashtirmoqda.³

Yo'l uzoq va standartlar uchun sariq. Biroq Italiya tizimining turli strategik sektorlarida haqiqiy xavfsizlik madaniyati va yordamini, ayniqsa, KO'Bdan o'z byudjetlarini kiritish, muhim soliq imtiyozlari, kiber xavfsizlikka qaratilgan investitsiyalar, bevosita muloqot kampaniyalarini jalb qilish muhimdir. ular avvalambor raqobatdosh xorijiy kompaniyalarning zararli hujumlaridan xabardor emaslar.

Bugun Quocirca tomonidan Evropada o'tkazilgan Trend Micro tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, deyarli barcha Italiya kompaniyalari kiber hujumidan xavotirda, ayniqsa sanoat josusligi uchun. 97% odamlar buni qo'llab-quvvatlamogda, hattoki atigi 13% maqsadli hujumlar muqarrar deb hisoblasa ham, Evropada o'rtacha 23% ga qarshi. Evropalik hamkasblari bilan o'rtacha Italiya

³ <https://fayllar.org/kiber-olam-va-biz.html>

kompaniyalari hujumga uchragan deb o'ylashadi va bu muvaffaqiyatli bo'ldi, ammo chet ellik hamkasblari bilan taqqoslaganda, obro'ga zarar etkazish ma'lumotlarning yo'qolishidan ko'ra ko'proq ko'rinadi. Ushbu holat 14 ta Italiya kompaniyasi eng yomon hujumlarga duch kelgan 40 ta kompaniya ro'yxatiga kiritilgani va 1 million evro atrofida zararni hisoblashda aks etgan. Ushbu 14 kompaniyaning 5 tasi moliya sohasida, 4 tasi transport sohasida, ikkitasi chakana savdo sohasida, bittasi axborot texnologiyalari sohasida, bittasi biznesga xizmat ko'rsatish sohasida va bittasi ishlab chiqarish sohasida bo'lgan. Shunga qaramay, Italiya kompaniyalarining atigi 35 foizida qoidabuzarlik yuz berganda javob rejasi mavjud bo'lib, buning o'rniga chet eldagi har to'rtinchi kompaniyalardan biri nazarda tutadi.⁴

FOYDALANILGAN INTERNET MATERIALLARI

1. <https://azkurs.org/din-va-diniy-qadriyatlarning-jamiyatdagi-rol-i-javob.html?page=5>
2. <https://fayllar.org/kiber-olam-va-biz.html>
3. <https://www.prpchannel.com/uz/cyber-attacco>
4. <https://mbaza.uz/anywork/kibermakon-haqida>

⁴ <https://mbaza.uz/anywork/kibermakon-haqida>